

Características principales de tres variedades de escanda asturiana

Carácter*	Blanquina	Azul	Roxa
Altura de la planta	1,2	1,2	1,3
Nº espigas/planta	13,5	10,1	10,1
Nº espiguillas/espiga	19,4	19,0	20,7
Nº semillas/espiguilla	2,2	2,2	2,0
Peso 25 semillas (g)	1,3	1,5	1,3
Rendimiento en harina (%)	58,1	55,9	57,6
Gluten seco (%)	11,3	13,6	11,3
Proteína (%)	13,7	13,9	14,4
Falling Number (seg)	333,5	292,8	376,7
Tenacidad P (mm H2O)	34,8	40,1	33,9
Extensibilidad L (mm)	115,7	131,2	137,0
Fuerza de panificación (W)	101,8	105,5	122,8

*Valores medios derivados de ensayos realizados durante dos años en dos localidades, Villaviciosa y Alvaré, Grado.

La escanda (*Triticum aestivum* L. subsp. *spelta* (L.) Thell.) es un tipo de trigo vestido con una espiga larga, laxa y raquis frágil, tradicionalmente cultivado en Asturias.

Para acompañar la expansión de su cultivo, en el SERIDA se desarrolló en los últimos años un programa de selección a partir de poblaciones locales que ha dado lugar a tres líneas registradas como *variedades de conservación* y cuyas características se describen aquí.

Agradecimientos. Resultados, en parte, debidos al proyecto PC10-056-Gobierno del Principado de Asturias en el que colaboraron:

Información elaborada por el Equipo de Genética Vegetal del SERIDA

Difusión financiada por: AGROALNEXT

Registro: AÑO 2021

VARIEDADES DE ESCANDA ASTURIANA

BLANQUINA

Planta

Planta alta, de porte semi-erecto, y elevada capacidad de ahijado

Espiga

Espiga alargada con espiguillas provistas de aristas y coloración blanca en la maduración

Harina

Harina blanca con una fuerza de panificación baja

Nº registro: 20130259

AZUL

Planta

Planta alta, de porte erecto, y buena capacidad de ahijado

Espiga

Espiga alargada con espiguillas provistas de aristas y coloración azulada en la maduración

Harina

Harina blanca con una fuerza de panificación baja

Nº registro: 20130258

ROXA

Planta

Planta muy alta, de porte erecto, y buena capacidad de ahijado

Espiga

Espiga alargada con espiguillas provistas de aristas y coloración parda en la maduración

Harina

Harina blanca con una fuerza de panificación moderada

Nº registro: 20130260